

2. Law of Ukraine «On Amendments to Certain Laws of Ukraine for the Purpose of Supporting Scientific and Scientific–Technical Activities» dated December 1, 1998 No. 285–XIV [2]. Document 3534–IX, valid, current version – Adoption dated 12/21/2023. (Information of the Verkhovna Rada (VVR), 2024, No. 3, Article 21)

3. V. Belyavtseva, A. Hnatenko, O. Zinchenko and others.; in general ed. O. Kulnich. Basics of grantwriting and project management in the public sphere: method. rec. for authorities and non–state authorities. organization / – Kharkiv: Golden Pages, 2017. – 148 p. ISBN 978–966–400–401–2

4. Kobelya–Zvir M. Ya. Basic approaches to defining the concept of a grant. Kyiv Economic Scientific Journal. (9) 2023

5. Dana Beitey. The importance of grants in higher education. 2020

6. Qilong Zhang, Ning Kang, Ruth Barnes. A Systematic Literature Review of Funding for Higher Education Institutions in Developed Countries. Frontiers of Education in China 11(4):519–542. 1. 2016

7. Nahirska K. Grant management: simple about the complex. The educational and practical manual on grant management was prepared as part of the project implementation. K.: 2022

8. Grant: a guide to action: a manual / Vashchuk O., Torbas O., Lemeshchenko–Lahoda V., Simakhova A., Mandych A. For general ed. Lemeshchenko–Lagoda V.,

Sukhikh A.; The Council of Young Scientists at the MES. – Zaporizhzhia: FOP Odnorog T.V., 2024 – 114 p.

9. Konstantyuk N. Theoretical aspects of financial diversification of higher educational institutions. ELARTU – Institutional repository of Ivan Pulyuy TNTU. 2024

10. Horizon for Ukraine. EU Funding & Tenders Portal. 2024. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/ua-opportunities>

11. Marchenko O.V., Sushko D.O. М 30 Methodological recommendations for participation in grant programs and competitions/ Marchenko O.V., Sushko D.O. – Dnipro: DDUVS, 2018. – 68 p.

12. <https://www.grantsense.com.ua/blogs/dlyakogo-budut-czikavi-granti-na-osvitu>

Дані про автора

Золотаревський Андрій Вікторович,

доктор філософії в галузі економіки, викладач економіки, Київський механіко – технологічний фаховий коледж

ORCID 0009–0006–4960–1538

e-mail: 1zol@ukr.net

Data about the author

Andrii Zolotarevskyi,

PhD (Economics), economics teacher, Kyiv mechanical – technological professional college

ORCID 0009–0006–4960–1538

e-mail: 1zol@ukr.net

ЗОРИНА О. А.

Теоретичні аспекти формування обліково–аналітичного механізму зовнішньоекономічної діяльності

Актуальність теми дослідження. В умовах активного впровадження цифрових технологій, які сприяють стиранню міжнародних кордонів, стратегічний розвиток суб'єктів господарювання спрямований на інтеграцію у світовий економічний простір, що відповідно супроводжується розширенням торгового партнерства та створює можливості для ведення зовнішньоекономічної діяльності.

Очевидно, що глобальна економіка має низку незаперечних переваг, але водночас їй притаманні досить комплексні проблеми. Міжнародна торгівля передбачає закупівлю фінансових інструментів та матеріалів, знання міжнародних правил торгівлі та юридичних аспектів укладання угод, координацію заробітної плати та пільг співробітників, професійну підготовку, обмін інформацією та даними, а також багато інших питань. З урахуванням вищевикладеного, одним із аспектів, який найбільше хвилює учасників зовнішньоекономічної діяльності, окрім безпосередньо оцінки ефективності самого бізнесу, є бухгалтерський облік, або те, як компанії відстежують усі фінансові питання, транзакції та операції через кордони. В той же час в обліку таких операцій є недоліки, які негативно впливають на якість і ефективність обліково–контрольних процесів, що обумовлює актуальність і практичну значимість даної статті.

Метою дослідження є: аналіз обліково–аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та формування пропозицій щодо його вдосконалення.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження виступають загально філософські та загальнонаукові методи пізнання явищ і процесів у системі бухгалтерського обліку та економічного аналізу. Використання історичного та логічного методів пізнання дозволило дослідити особливості розвитку властивостей зовнішньоекономічної діяльності як об'єкту бухгалтерського обліку та економічного аналізу. Методи теоретичного узагальнення, групування, аналогії та аналізу і синтезу було застосовано при дослідженні складових зовнішньоекономічної діяльності та ідентифікації їх властивостей для цілей облікового відображення та аналізу.

Результати дослідження. В статті розкрито сутність обліково–аналітичного механізму зовнішньоекономічної діяльності та надано пропозиції щодо його організації на підприємстві.

Галузь застосування результатів. В галузі економічних наук та в практичній діяльності підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Висновки за статтю. Розглянуто сутність обліково–аналітичного механізму зовнішньоекономічної діяльності та визначено основні напрямки його розвитку: підвищення аналітичних можливостей вихідної інформації для внутрішніх користувачів; створення сприятливих умов для розширення зовнішньоекономічної діяльності шляхом надання даних, максимально зрозумілих закордонним партнерам – транснаціональної звітності; досягнення можливості зіставлення показників фінансово–господарської діяльності підприємства з показниками аналогічних підприємств за кордоном і всередині країни.

Ключові слова: облік, аналіз, обліково–аналітичний механізм, оподаткування, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародні операції.

ZORINA E. A.

Theoretical aspects of the formation of the accounting and analytical mechanism foreign economic activity

Relevance of the research topic. In the context of the active implementation of digital technologies, which contribute to the erasure of international borders, the strategic development of business entities is aimed at integration into the global economic space, which is accordingly accompanied by the expansion of trade partnerships and creates opportunities for conducting foreign economic activities.

It is obvious that the global economy has a number of indisputable advantages, but at the same time it has rather complex problems. International trade involves the purchase of financial instruments and materials, knowledge of international trade rules and legal aspects of concluding agreements, coordination of wages and employee benefits, professional training, exchange of information and data, and many other issues. Taking into account the above, one of the aspects that most concerns participants in foreign economic activity, apart from directly assessing the efficiency of the business itself, is accounting, or how companies track all financial matters, transactions and operations across borders. At the same time, there are shortcomings in the accounting of such operations that negatively affect the quality and efficiency of accounting and control processes, which determines the relevance and practical significance of this article.

The purpose of the study is: analysis of accounting and analytical support of foreign economic activity and formation of proposals for its improvement.

Research methods. The methodological basis of the research is generally philosophical and general scientific methods of learning phenomena and processes in the system of accounting and economic analysis. The use of historical and logical methods of knowledge made it possible to investigate the peculiarities of the development of the properties of foreign economic activity as an object of accounting and economic analysis. The methods of theoretical generalization, grouping, analogy and analysis and synthesis were applied in the study of the components of foreign economic activity and identification of their properties for the purposes of accounting display and analysis.

Research results. *The article reveals the essence of the accounting and analytical mechanism of foreign economic activity and provides suggestions regarding its organization at the enterprise.*

Field of application of results. *In the field of economic sciences and in the practical activities of enterprises engaged in foreign economic activity.*

Conclusions according to the article. *The essence of the accounting and analytical mechanism of foreign economic activity was considered and the main directions of its development were determined: increasing the analytical capabilities of source information for internal users; creating favorable conditions for the expansion of foreign economic activity by providing data that is as understandable as possible to foreign partners – transnational reporting; achieving the possibility of comparing the indicators of the financial and economic activity of the enterprise with the indicators of similar enterprises abroad and within the country.*

Key words: *analysis, accounting and analytical mechanism, taxation, foreign economic activity, international operations.*

Постановка проблеми. Кінець двадцятого століття ознаменував не лише перехід з одного тисячоліття в інше, а й перехід у нову еру економіки – постіндустріальне господарство. З погляду теорії економічного розвитку його однією з відмінних рис є те, що зростаючий інформаційний фонд стає головною джерелом суспільного багатства. В економічно розвинених країнах основна проблема розширення виробництва – не нестача капіталу, а нестача інформації, необхідної для використання капіталу з найбільшим успіхом. Більше того, здатність створювати, накопичувати та застосовувати інформацію виявляється в кінцевому підсумку найважливішим елементом конкурентоспроможності підприємства.

Перехід України до ринкової економіки викликав різкий стрибок значення інформаційного забезпечення господарської діяльності, що поставило нові цілі перед економічними науками, у тому числі перед обліково–аналітичними. На перший план висувається завдання максимального використання економічної інформації для ухвалення оптимальних управлінських рішень. Це завдання не може бути вирішене в рамках однієї прикладної економічної дисципліни, необхідна їхня злагоджена взаємодія.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сфері зовнішньоекономічних операцій свої дослідження проводили Коблянська Г.Ю., Кабиткіна А.С., Парасоцька Н.Н., Ульянова Н.В., Беляков О.О., Жиглей І.В., Степаненко О.І., Лукашова І.О., Жидеєва Л.І., Рура О.В., Степаненко О.І., Лукашова І.О., Гуцаленко Л.В., Корягін М.В., Крутова А.С. та ін. Не применшуючи внесок науковців у розвиток теоретичних і організаційно–методичних положень обліку комісійних операцій, слід констатувати, що ряд

проблем залишилися поза увагою вчених. Зокрема, є потреба в трансформації системи принципів та завдань бухгалтерського обліку та економічного аналізу у відповідності із вимогами часу, а також розвитку організаційно–методологічних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу зовнішньоекономічних операцій.

Метою статті є: розробка теоретичних підходів та організаційно–методологічних положень щодо формування обліково–аналітичного механізму ЗЕД підприємств.

Виклад основного матеріалу. У нинішніх умовах господарювання слід вважати позитивним процес інтеграції наук, який знаходить своє відображення у формуванні обліково–аналітичного механізму. Одним із основних його завдань є отримання інформації, її обробка та прийняття на її основі тактичних та стратегічних рішень. Інформація є і основою для функціонування обліково–аналітичного механізму, і продуктом його діяльності. Головне навантаження щодо отримання економічних даних припадає на бухгалтерський облік, оскільки він завжди був і залишається основним “постачальником” економічної інформації про господарську діяльність підприємств.

Проте бухгалтерський облік неспроможний самотужки задовольнити потреби менеджменту в управлінні підприємством. Для підвищення ефективності прийнятих рішень, безумовно, необхідний взаємозв’язок бухгалтерського обліку з іншими економічними важелями: планування, аудит, аналіз, правове забезпечення. Взаємовплив цих елементів, на нашу думку, проявляється через обліково–аналітичний механізм, під яким слід розуміти сукупність функцій управління, що забезпечують збирання та обробку даних для от–

римання економічної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень та здійснення контролю за їх виконанням з метою досягнення найвищої ефективності виробництва.

В умовах пріоритету процесів світової інтеграції в глобальній економічній системі все більшого значення набуває обліково-аналітичний механізм зовнішньоекономічної діяльності підприємства, під яким слід розуміти сукупність функцій управління, що забезпечують збирання та обробку даних про зовнішньоекономічні виробничо-господарські операції, в частині отримання економічної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень та здійснення контролю за їх виконанням з метою досягнення найвищої ефективності виробництва.

Характеризуючи місце обліково-аналітичного механізму у системі господарювання, можна сказати, що у структурі, побудованій за рівнем абстракції з погляду рівнів господарювання, обліково-аналітичний механізм, пронизуючи всі щаблі економіки, реалізується, головним чином, на мікрорівні. Його роль полягає в тому, що в рамках ОАМ відбувається узгодження господарської діяльності, яка визначається економічними інтересами суспільства, та економічної політики держави.

Дійсно, суб'єкту господарювання, що реалізує свої економічні інтереси, для управління об'єктом необхідна інформація не тільки про його стан та можливі резерви підвищення ефективності виробництва, а й про відповідність господарської діяльності правовим нормам, які визначаються економічними інтересами держави. Однією з найважливіших функцій ОАМ є контроль за реалізацією завдань господарської діяльності і за дотриманням законодавства. Кожна господарська операція здійснюється з урахуванням правових вимог. Партнерські відносини між суб'єктами господарювання також регламентуються законодавством. За допомогою фінансового обліку виконуються зобов'язання зі сплати податків та внесків у позабюджетні фонди. Використовуючи інформацію, одержувану за допомогою ОАМ, держава має можливість контролювати через податкові та статистичні органи виконання своєї економічної політики. Все це дає змогу визначити ОАМ як базовий елемент механізму господарювання на мікрорівні.

Змістом ОАМ є процес обробки інформації. Основний є сукупністю сумісних, генетично однорідних елементів. Генетична однорідність елементів

(їх загальна властивість) заснована на провідному елементі ОАМ – економічній інформації, яка виконує роль субстанції системи.

Модуль ОАМ представлено на рисунку, де показані всі чотири основні стадії його функціонування: введення, обробка, виведення та зворотний зв'язок.

На стадії введення відбувається збирання та накопичення даних. Джерела їх виникнення для конкретних підприємств є різними, але є кілька загальних, характерних для більшості видів виробництва. На схемі представлено п'ять основних джерел інформаційної бази, проте можлива їх деталізація. При цьому необхідно підкреслити різницю між поняттями «дані» та «інформація». Дані становлять предмет і зміст ОАМ та визначаються як сировина для обробки, яка надходить до системи. Оброблені дані називають інформацією, яка надається у формі, доступній для користувачів.

Обробкою даних займається ціла низка підсистем, основними з яких є підсистеми бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Це споріднені прикладні науки. Вони ґрунтуються на єдиній інформаційній базі та в узагальненому вигляді мають єдиний предмет дослідження – господарські процеси підприємства. Специфічною формою управління є підсистема планування, яка базується на всіх вище перелічених елементах управління. Як поточне, так і стратегічне планування неможливо обґрунтувати без використання всього арсеналу аналітичних способів та прийомів.

На стадії виведення ми отримуємо інформацію, яка є основою для ухвалення управлінських рішень на всіх рівнях керівництва.

Найважливішим елементом будь-якої системи є зворотний зв'язок, контроль над усіма фазами процесу та за виконанням прийнятих рішень. В ОАМ функція контролю іманентна всім його робочим підсистемам. Для бухгалтерського обліку вона історично спричинила його виникнення. Як функція управління аналіз господарсько-фінансової діяльності тісно пов'язаний з плануванням, регулюванням та контролем. Аудит в першому сенсі є процесом перевірки і висловлювання думки про бухгалтерську звітність економічного суб'єкта. Через ОАМ проявляється ефективність ухвалених управлінських рішень.

Усі елементи ОАМ пов'язані між собою і взаємозумовлюють один одного. Розглядаючи структуру ОАМ, окрім організаційно-економічних форм господарювання можна виділити внутрішнє яд-

Модуль обліково-аналітичного механізму

ро, рушій, вихідний імпульс всього механізму та економіко-правові умови його дії. Як вихідний імпульс для функціонування обліково-аналітичного механізму (як і всього господарського механізму) виступають економічні інтереси суспільства, одним із проявів яких є бажання окремих власників зокрема та їх сукупності загалом встановити контроль над наявністю, рухом та ефективністю витрачання наявних ресурсів. Бажання це реалізується через певні організаційно-економічні форми, основними з яких, як ми вже зазначили, є господарський облік, аналіз, аудит та планування. Базовою підсистемою, безперечно, виступає господарський облік – основний постачальник інформації. На його основі функціонує підсистема аналізу, найважливіше завдання якої, на відміну від бухгалтерської підсистеми, – не реєстрація, а оцінка господарської діяльності. Перше стратегічне питання, яке з'ясовується під час аналізу: «Яке наше становище?»

На перший погляд, здається, що відповідь на це питання пов'язане лише зі збиранням великих даних, що стосуються всіх численних аспектів організації. Але в результаті можна отримати таку кількість документів, що з ними важко працювати. Завданням аналізу є виявлення найбільш істотних факторів:

- оцінка планових та фактичних показників;
- оцінка динаміки абсолютних та відносних показників фінансових результатів;
- визначення спрямованості та розміру впливу окремих факторів на собівартість, рівень рентабельності та суму прибутку;
- виявлення та оцінка можливих резервів зростання ефективності виробництва.

Вивчення складу та структури обліково-аналітичного механізму дозволяє розкрити його функції. Як основні ми виділяємо такі:

1. Інформаційна функція – підсистема забезпечення управління всією необхідною інформа-

цією, що розкривається на практиці, як збирання, обробка, угруповання та передача облікових даних за призначенням.

2. Функція прогнозного планування – підсистема, що створює основу для складання як поточних, так і перспективних бізнес-планів та сприяє проведенню результативного маркетингу та менеджменту в рамках конкретного господарського комплексу.

3. Аналітична функція – підсистема, що дозволяє виявити вплив окремих господарських операцій на формування прибутку, провести глибоку та всебічну оцінку результатів діяльності господарюючого суб'єкта, запобігти фінансовим ризикам.

4. Контрольна функція – підсистема забезпечення контролю за ходом виконання управлінських рішень; безпеки товарно-матеріальних цінностей у процесі їх руху; законності фінансово-господарських угод та дій посадових та матеріально відповідальних осіб.

Перелік вищеназаних функцій можна при бажанні доповнити, якщо поставити за мету у функціях виразити все різноманіття внутрішніх властивостей, якими наділений обліково-аналітичний механізм. Однак ці чотири функції, на наш погляд, відображають найбільш фундаментальні властивості системи.

Систематизуючи вищевикладене, можна зробити такі висновки:

- обліково-аналітичний механізм – самостійна система наукових знань про методи збирання, обробки, систематизації, уніфікації, оцінки та передачі економічної інформації різним користувачам;

- обліково-аналітичний механізм є відокремленою частиною господарського механізму, але тісно взаємодіє з усіма іншими елементами цієї системи;

- основу структури обліково-аналітичного механізму становить кібернетичний підхід: «вхід – процес – вихід», потім дія системи відновлюється на якісно новому витку;

- обліково-аналітичному механізму, як і будь-якій іншій системній освіті, притаманні певні специфічні властивості прояву його об'єктивної сутності на поверхні економічної дійсності, які наука визначає як функції системи.

Якщо розглядати обліково-аналітичний механізм ЗЕД з погляду формаційних умов його функціонування, то він має ту саму структуру, що й обліково-аналітичний механізм «загалом»: економічні інтереси, які спонукають до ведення ЗЕД, система її регулювання та обліково-аналі-

тичні підсистеми. Але в той же час у нього є ціла низка особливостей, які потребують ретельного дослідження, оскільки розуміння відмінних рис будь-якої сфери господарювання необхідне для виявлення її найбільш суттєвих проблем, пошуку шляхів їх вирішення та визначення напрямку розвитку даної області. Розглянемо докладніше відмінні риси обліково-аналітичного механізму ЗЕД.

По-перше, в основі необхідності ЗЕД, як і всієї господарської діяльності, лежать передусім економічні інтереси окремих суб'єктів господарювання. Але в даному сегменті економіки основною відмінною якістю таких інтересів є їхній міжнаціональний масштаб. На рівні підприємства розвиток зовнішньоекономічної діяльності дозволяє використовувати переваги міжнародного поділу праці через збільшення ступеня свободи у виборі найефективніших шляхів для вирішення таких важливих виробничих завдань:

- реалізація конкурентних переваг внаслідок виходу на зовнішній ринок;

- можливість досягнення оптимальних розмірів виробництва;

- зниження собівартості продукції шляхом заміни дорогих вітчизняних компонентів виробництва на більш дешеві імпортні, використання зарубіжних ліцензій та «ноу-хау», залучення дешевої робочої сили з-за кордону, перенесення частини виробничого процесу у більш сприятливі закордонні умови тощо;

- отримання максимального прибутку від виробництва при вільному виборі напрямків та форм реалізації готової продукції;

- свобода у виборі виробничого партнера з кооперації, який найбільше відповідає економічним інтересам підприємства;

- можливість залучення інвестицій на найвигідніших умовах, створення спільних підприємств.

По-друге, відмінною рисою обліково-аналітичного механізму ЗЕД, характерною не лише для нашої країни, а й для всієї світової економіки, є значно складніша, порівняно із внутрішньою сферою господарювання, система регулювання. Збільшення ступеня складності пов'язані з тим, що регулювання зовнішньоекономічної діяльності максимально залежить від світових економічних процесів. Тому до системи регулювання ЗЕД, крім основоположних елементів – державне та недержавне регулювання, канали регулювання, рівні суб'єктів регулювання та методи регулюван-

ня – входять такі специфічні складові, як міжна-родне право, митно–тарифна політика, державна політика економічної безпеки країни та ін.

По–третє, дослідження обліково–аналітичного забезпечення ЗЕД дозволяє виділити як загальні особливості, характерні для всієї системи, так і специфічні особливості бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Перші формуються в основному під впливом відмінностей України від інших країн та процесу переходу нашої країни до ринкової економіки. Другі – пов’язані зі специфікою ЗЕД стосовно внутрішньогосподарської діяльності.

Серед особливостей, пов’язаних з відмінностями України від інших країн, слід насамперед відзначити військовий стан в країні, який триває уже понад 2 роки. Значна частина України наразі перебуває в окупації, що не може не відобразитися на здійсненні ЗЕД.

Ще однією особливістю функціонування обліково–аналітичного механізму ЗЕД є жорсткий валютно–фінансовий контроль. Висока криміналізація вітчизняної економіки взагалі і особливо її зовнішньоекономічного сектора, нестабільність внутрішнього ринку, перманентна інфляція спричиняють масовий відтік капіталу за кордон. Внаслідок цього держава для захисту національної економічної безпеки змушена постійно посилювати заходи валютного контролю.

Специфічність умов ведення ЗЕД накладає відбиток і на окремі підсистеми її обліково–аналітичного механізму: бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Моніторинг економічних видань показує, що основними відмінними рисами бухгалтерського обліку ЗЕД вважаються паралельний облік у гривні та валюті, особливий план субрахунків та наявність такого об’єкта обліку, як курсова різниця.

Наведені вище особливості традиційні для обліку ЗЕД і досить широко висвітлені в економічній літературі. Але розширення кола інтересів підприємств у зовнішньоекономічній діяльності підвищує вимоги до інформації, що надається бухгалтерським обліком. Так, при створенні дочірніх фірм за кордоном виникає потреба консолідації звітності. У цьому необхідно враховувати як відмінності правил обліку країни ведення зарубіжної діяльності, так і функціональну валюту (валюта основного економічного середовища суб’єкта господарювання, у якому він здійснює свою діяльність). При її перерахунку в гривні виникати–

муть курсові різниці, які мають відповідно до МС–БО 21 особливий порядок обліку.

В останні роки українські підприємства все частіше стали стикатися з необхідністю подання звітності, складеної за МСФЗ. Вважаємо, що спонукальні мотиви до трансформації фінансової звітності відповідно до МСФЗ так чи інакше пов’язані з окремими сторонами ЗЕД. Працюючи на внутрішньому ринку, для підприємства такої необхідності зазвичай немає. Отже, складання звітності за міжнародними стандартами є прерогативою саме обліково–аналітичного механізму ЗЕД.

Стрімкий розвиток ЗЕД пред’являє нові вимоги як до бухгалтерського обліку, так і до аналізу діяльності підприємства у цій сфері. Серед його відмінних рис як основних можна назвати такі. Під час проведення аналізу ЗЕД виникає проблема вибору інформаційної бази до розрахунку показників оборотності оборотного капіталу. Дані періодичної бухгалтерської звітності найчастіше не можуть бути безпосереднім джерелом для такого аналізу, оскільки початок та кінець виконання зовнішньоторговельного контракту не збігаються ні з календарним, ні з податковим періодом. Така особливість аналізу ЗЕД викликає необхідність широкого впровадження управлінського обліку.

Ще одна особливість аналізу ЗЕД полягає в тому, що при здійсненні зовнішньоторговельних операцій необхідно враховувати так звану альтернативну вартість грошей. Під нею розуміється рівень прибутковості будь–яких інших проєктів, що відповідають розглянутому рівню ризиків. Складність такого аналізу полягає в необхідності враховувати тенденції зміні курсу валют стосовно гривні.

Висновки

Таким чином, виходячи з вище перелічених особливих рис обліково–аналітичного механізму ЗЕД, можна зробити висновок, що його розвиток має йти за такими основними напрямками: підвищення аналітичних можливостей вихідної інформації для внутрішніх користувачів; створення сприятливих умов для розширення ЗЕД шляхом надання даних, максимально зрозумілих закордонним партнерам – транснаціональної звітності; досягнення можливості зіставлення показників фінансово–господарської діяльності підприємства з показниками аналогічних підприємств за кордоном і всередині країни.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959–XII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text>
2. Гуцаленко Л.В., Марчук У.О. Облік операцій ЗЕД – активізація управління стратегічним розвитком України. Ефективна економіка. 2018. Випуск 6. С.56–62. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/9.pdf
3. Гордолопов В.Ю. Оцінка стану організації та методики зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Бізнес–інформ. 2018. Випуск 2. С.215–223. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_2_32

References:

1. Zakon Ukrainy "O vneshneekonomicheskoy deyatel'nosti" № 959–XII: [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text>
2. Gutselenko L.V., Marchuk V.O. Uchet operatsiy VED – aktivizatsiya upravleniya strategicheskim razvitiy-

em Ukrainy. Effektivnaya ekonomika. 2018. Vypusk 6. S.56–62. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/9.pdf

3. Gordopolov V.YU. Otsenka sostoyaniya organizatsii i metodiki vneshneekonomicheskoy deyatel'nosti kompaniy. Biznes–inform. 2018. Vypusk 2. S.215–223. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_2_32

Дані про автора

Зоріна Олена Анатоліївна,

д.е.н.; професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

e-mail: alena07080978@gmail.com

Data about author

Elena Zorina,

Doctor of Economics, Professor Department of Accounting, Audit and Taxation

National Academy of Statistics, Accounting and Audit

e-mail: alena07080978@gmail.com